

Кожные проявления при коронавирусной инфекции COVID-19

М.А. Гамара, Э.А. Баткаев, З.Е. Константинова

Кафедра дерматовенерологии и косметологии
Российского университета дружбы народов, Москва, Россия

РЕЗЮМЕ

Анализ доступных отечественных и иностранных научных источников свидетельствует, что, наряду с витально опасными осложнениями, развивающимися при коронавирусной инфекции (COVID-19), такими как острая респираторная вирусная инфекция (поражение только верхних отделов дыхательных путей); пневмония без дыхательной недостаточности; пневмония с ОДН; ОРДС; сепсис; септический (инфекционно-токсический) шок; гипоксемия (снижение SpO₂ менее 88%), развивающаяся более чем у 30% пациентов, нередко наблюдаются поражения кожи: 1) кожные проявления, сходные с вирусными экзантемами, развивающиеся в результате иммунного ответа на вирусные нуклеотиды; 2) кожные проявления вторичные, являющиеся последствием воздействия вируса COVID-19 на микроциркуляторное русло (васкулиты и тромботическая васкулопатия).

Кроме того, пациенты с инфекцией COVID-19 более подвержены риску возникновения лекарственных реакций, проявляющихся в виде кожных поражений в любой момент лечения.

Ранняя диагностика кожных проявлений, ассоциированных с тяжелыми формами COVID-19, а также возможными лекарственными реакциями, и соответствующая тактика ведения пациентов имеют важное значение для улучшения эффективности проводимого лечения.

Ключевые слова: COVID-19, кожные проявления, ранняя диагностика

ABSTRACT

Skin manifestations of coronavirus infection COVID-19

M.A. Gamara, E.A. Batkaev, Z.E. Konstantinova

Department of dermatovenerology and cosmetology, People's Friendship University of Russia (RUDN University), Moscow, Russia

Analysis of available domestic and foreign scientific sources indicates that along with life threatening complications developing in coronavirus infection (COVID-19), such as: acute respiratory viral infection (affecting only the upper respiratory tract); pneumonia without respiratory failure; pneumonia; ARDS; sepsis; septic (infectious-toxic) shock; hypoxemia (SpO₂ reduction less than 88%), more than 30% of patients, develop skin lesions: 1) skin manifestations similar to viral exanthemas, developing as a result of an immune response to viral nucleotides; 2) secondary skin manifestations that are a consequence of exposure to the SARS COV2 virus on the microcirculatory bed (vasculitis and thrombotic vasculopathy).

In addition, patients with COVID-19 are more at risk of some drug reactions that manifest as skin lesions at any time of treatment. Early diagnosis of skin manifestations associated with severe forms of COVID-19, as well as possible drug reactions and appropriate patient management strategies are important for improving the effectiveness of treatment/

Keywords: COVID-19, skin manifestations, early diagnosis

Коронавирусы (лат. Coronaviridae) – это большое семейство РНК-содержащих вирусов, способных инфицировать человека и некоторых животных.

В конце 2019 года в Китайской Народной Республике (КНР) произошла вспышка новой коронавирусной инфекции с эпицентром в городе Ухань (провинция Хубэй), возбудителю которой было дано временное название 2019-nCoV.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 года присвоила официальное название инфекции, вызванной новым коронавирусом, – COVID-19.

Продолжающаяся пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) является значимой жизнеугрожающей проблемой. По данным ВОЗ, на 1 мая 2020 года по всему миру насчитывается 3 175 207 случаев заболевания и 224 172 смертей, в Российской Федерации – 114 431 и 1 169 случаев соответственно [1].

Клинические проявления острой респираторной инфекции: температура тела выше 37,5 °С и один или более из следующих признаков: кашель – сухой или со скудной мокротой, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, насыщение крови кислородом по данным пульсоксиметрии (SpO2) ≤95%, боль в горле, насморк и другие катаральные симптомы, слабость, головная боль, anosmia, диарея при отсутствии других известных причин, которые объясняют клиническую картину вне зависимости от эпидемиологического анамнеза [2].

У некоторых пациентов развивается острый респираторный дистресс-синдром, прогрессирующая полиорганная недостаточность с высокой вероятностью смертельного исхода [3].

Кроме того, заболевание ассоциировано с лейкопенией и тромбоцитопенией, а также повышением D-димера, что увеличивает риск венозной тромбоземболии.

Появились данные, свидетельствующие о том, что неконтролируемый выброс провоспалительных цитокинов, приводящий к синдрому цитокинового шторма [4], играет роль в иммунопатогенезе и последующем прогрессировании заболевания, имеющего схожие проявления с другими тяжело протекающими внебольничными пневмониями вирусного или бактериального генеза [5, 6].

В основе патогенеза цитокинового шторма лежит синтез активированными мононуклеарными макрофагами

и Т-клетками цитокинов, таких как IL-6, которые при связывании с рецепторами IL-6 запускают реакции, приводящие к тяжелым воспалительным изменениям в легких и других органах и тканях [4].

Клинические варианты и проявления COVID-19 [2]:

- Острая респираторная вирусная инфекция (поражение только верхних отделов дыхательных путей);
- Пневмония без дыхательной недостаточности;
- Пневмония с ОДН;
- ОРДС;
- Сепсис;
- Септический (инфекционно-токсический) шок;
- Гипоксемия (снижение SpO2 менее 88%) развивающаяся более чем у 30% пациентов.

Кожные высыпания, являющиеся нечастым проявлением COVID-19, редко описываются в литературе. Вероятно, они недостаточно изучены из-за редкости дерматологических консультаций среди данной категории пациентов. Впервые кожные проявления были описаны у двух пациентов с тяжелой степенью поражения органов дыхания в Китае при изучении 1 099 случаев.

Тем не менее ни описание, ни дальнейшее развитие элементов задокументировано не было [7].

С тех пор появлялись описания клинических случаев и серии случаев COVID-19, ассоциированных с поражениями кожи, включая поражения, характерные для вирусных экзантем (корепоподобные высыпания, петехиальные – с тромбоцитопенией, эритематозно-пурпурозные сливающиеся пятна, распространенная крапивница, везикулы, напоминающие таковые при ветряной оспе) и обусловленные проявлениями сосудистой патологии кожи (периферический цианоз с формированием пузырей и сухой гангрены, преходящее унилатеральное сетчатое ливедо, красноватые папулезные элементы, напоминающие обморожение).

Кожные проявления наблюдались у 18 (20,4%) пациентов, из которых кожа была вовлечена в процесс в начале заболевания у 8 человек, еще у 10 – сыпь проявилась после госпитализации [8].

Все случаи, опубликованные до настоящего времени, приведены в табл. 1.

Таблица 1

Описанные зарегистрированные случаи COVID-19 с кожными проявлениями в период с 1 января по 19 апреля 2020 года [Suchonwanit P]

Авторы	кол. б-ных	Возраст, пол	Кожные проявления	Внекожные проявления	Случаи COVID-19, подтвержденные лабораторно	Ассоциация с тяжестью заболевания	Биопсия кожи	Прогрессирование	Ссылка на статью
Случаи с кожными проявлениями, сходными с вирусными экзантемами									
Guan et al.	2 из 1099	н/д	н/д	н/д	Да	Да	Нет	н/д	https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032
Joob and Wiwanitkit	1	н/д	Петехии	Лихорадка, тромбоцитопения, симптомы дыхательной недостаточности	Да	н/д	Да	н/д	https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.03.036

Продолжение табл. 1

Recalciti	18 из 88	н/д	Эритематозные высыпания (n=14), распространенная крапивница (n=3), везикулы, напоминающие ветряную оспу (n=1)	н/д	Да	Нет	Нет	н/д	https://doi.org/10.1111/jdv.16387
Hunt and Koziatek	1	20, М	Диффузные незудящие кореподобные эритематозные высыпания на туловище и конечностях	Лихорадка, мультифокальная пневмония со сниженной сатурацией кислорода	Да	Да	Нет	н/д	https://doi.org/10.5811/crcsem.2020.3.47349
Mahé et al.	1	64, Ж	Эритематозные высыпания на локтевых ямках, туловище и подмышечных впадинах, напоминающие симметричную медикаментозно-индуцированную интертригиозную экзантему	Лихорадка, кашель, астения, двусторонняя пневмония	Да	Да	Нет	Улучшение в течение 5 дней	https://doi.org/10.1111/jdv.16471
Jimenez-Cauhe et al.	1	84, Ж	Эритематозно-пурпурозные распространенные пятна на коже периаксилярной области, сопровождающиеся умеренным зудом	Двусторонняя пневмония	Да	н/д	Нет	н/д	https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.04.016
Marzano et al.	22	8–90; 16 М и 6 Ж	Диффузные/распространенные папуло-везикулезные высыпания на коже туловища (n=22) и конечностей (n=4), сопровождающиеся умеренным зудом (n=9), болезненностью (n=2), жжением (n=3)	Лихорадка, кашель, головная боль, слабость, насморк, одышка, гипосмия (снижение обоняния), агевзия (расстройство вкуса), боль в горле, диарея, миалгия	Да	Нет	Да (n=7)	4–15 дней	https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.04.044
Lu et al.	1	н/д	Крапивница	Двусторонняя пневмония с минимальными симптомами	Нет	Нет	Нет	н/д	https://doi.org/10.1002/jmv.25776
Henry et al.	1	27, Ж	Генерализованная крапивница на коже лица и конечностей	Дисфагия, артралгия, озноб, лихорадка, боль в груди	Да	Нет	Нет	н/д	https://doi.org/10.1111/jdv.16472
Fernandez-Nieto et al.	1	32, Ж	Крапивница	н/д	Да	Нет	Да	Улучшение в течение 5 дней	https://doi.org/10.1111/jdv.16470
Hoehl et al.	1 из 2	н/д	Скудная сыпь	Незначительный фарингит	Да	Нет	Нет	н/д	https://doi.org/10.1056/NEJMc2001899
Случаи с васкулитоподобными поражениями кожи									
Zhang et al.	7	49–71; 4 М и 3 Ж	Цианоз пальцев рук и ног, пузыри и сухая гангрена	Лихорадка, кашель, одышка, диарея	Да	Да	Нет	н/д	https://doi.org/10.3760/cma.j.issn.0253-2727.2020.0006

Mazzotta and Troccoli	1	13 М	Эритематозно-фиолетовые округлые поражения с напряженным пузырьком на поверхности, диаметром 1 см, на пальцах ног; через неделю образуются черноватые корочки	Субфебрилитет, миалгия, головная боль	Нет	Нет	Нет	Регресс через 2 недели	https://doi.org/10.1111/jdv.16470
Manalo et al.	2	67 М	Транзиторное зудящее побледневшее пятно, напоминающее мраморную кожу, на правом бедре	Субфебрилитет, заложенность носа, стекание слизи из носоглотки, кашель, гематурия	Да	Да	Нет	Разрешение в течение 19 часов	https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.04.018
		47 Ж	Унилатеральные транзиторные бессимптомные высыпания на коже правой нижней конечности, напоминающие сетчатое ливедо	Субфебрильная температура, умеренная головная боль, ощущение давления в придаточных пазухах, anosmia	Да	Нет	Нет	Разрешение в течение 20 минут	
Ma et al.	1 из 2	69 М	Сухая гангрена правого указательного пальца	Лихорадка, двусторонняя пневмония, антифосфолипидный синдром с инфарктами головного мозга	Да	Да	Нет	н/д	https://doi.org/10.1016/j.j.clim.2020.108408
Zhang et al.	1 из 3	69 М	Ишемия обеих нижних конечностей и пальцев левой руки	Лихорадка, двусторонняя пневмония, диарея, головная боль, множественные инфаркты головного мозга, положительные антифосфолипидные антитела	Да	Да	Нет	н/д	https://doi.org/10.1056/NEJM2007575
Aramthan and Aldaraji	2	27 и 35; 2 Ж	Красно-фиолетовые папулы на коже тыльной поверхности пальцев (n=2), диффузная эритема в подногтевой области большого пальца правой руки (n=1), клинические поражения, напоминающие отморожение	Нет	Да	Нет	Нет	н/д	https://doi.org/10.1111/ced.14243
Estebanez et al.	1	28 Ж	Сливающиеся эритематозно-желтоватые папулы на коже пяток, позже развивающиеся в зудящие эритематозные бляшки, напоминающие уртикарный васкулит	Сухой кашель, заложенность носа, усталость, миалгия, артралгия, диарея, anosmia	Да	Нет	Нет	н/д	https://doi.org/10.1111/jdv.16474

Примечание: М – мужчины; Ж – женщины; н/д – недоступно.

Фото 1. Описанные зарегистрированные случаи COVID-19 с кожными проявлениями в период с 1 января по 19 апреля 2020 года [Suchonwanit P]

Согласно данным предыдущих исследований кожные проявления при COVID-19 можно разделить на две группы, исходя из патофизиологических механизмов:

1) кожные проявления, сходные с вирусными экзантемами, развивающиеся в результате иммунного ответа на вирусные нуклеотиды;

2) кожные проявления вторичные, являющиеся последствием воздействия вируса COVID-19 на микроциркуляторное русло (васкулиты и тромботическая васкулопатия).

Цитокиновый шторм на фоне вирусной инфекции приводит к вторичному гемафагocитарному синдрому и состоянию гипервоспаления, которое может служить причиной тромбообразования, гипоксии тканей и иммуносупрессии.

Патогенез высыпаний, обусловленных поражением сосудов кожи, напоминает таковой при ДВС с образованием тромбов в сосудах микроциркуляторного русла, образованием инфарктов кожи и сыпи геморрагического характера.

Кроме того, вышеперечисленные пациенты с инфекцией COVID-19 более подвержены риску возникновения лекарственных реакций, проявляющихся в виде кожных поражений в любой момент лечения.

Лекарственные реакции представляют нежелательные явления, возникающие на фоне приема препарата в терапевтических дозах.

В табл. 2 описаны зафиксированные побочные эффекты со стороны кожи и слизистых оболочек, возникшие на лекарственные препараты, рекомендованные ВОЗ при COVID-19 [6].

Описанные побочные эффекты со стороны кожи и слизистых оболочек, возникшие на фоне лечения COVID-19 [Suchonwanit P]

Лечение	Побочные эффекты со стороны кожи и слизистых оболочек
Хлорохин/гидроксихлорохин	Общие: зуд, выпадение волос. Реже встречаются: кореподобные высыпания, эритродермия, эксфолиативный дерматит, крапивница, экзематозные высыпания, кольцевидная центробежная эритема, фоточувствительность. Редко: острый генерализованный экзантематозный пустулез.
Азитромицин	Редко: кореподобные высыпания.
Лопинавир/ритонавир	Общие: кореподобные высыпания. Редко: острый генерализованный экзантематозный пустулез, выпадение волос.
Кортикостероиды	Общие: атрофия кожи, угревая сыпь, телеангиэктазия, петехии, экхимоз, стрии, гирсутизм.
Тоцилизумаб	Реже встречается: анафилаксия. Редко: кореподобные высыпания, эритродермия, лейкоцитокластический васкулит.
Реконвалесцентная плазма	Реже встречаются: кореподобные высыпания, зуд, нефиксированное красное пятно.

Примечание: комбинированное лечение повышает риск удлинения интервала QT.

Фото 2. Кожные проявления на фоне лечения COVID-19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в настоящее время описано значительное количество разнообразных кожных проявлений у пациентов, ассоциированных с COVID-2019, несмотря на то, что они не включены в список диагностических критериев ВОЗ.

Стало быть, дерматологам следует иметь в виду, что кожные поражения, развивающиеся при COVID-19, могут быть результатом вирусной инфекции, системной патологии либо воздействия лекарственных препаратов. Ранняя диагностика кожных проявлений, особенно ассоциированных с тяжелыми формами COVID-19, и соответствующая тактика ведения пациентов имеют важное значение для улучшения эффективности проводимого лечения.

Кроме того, необходимы дальнейшие клинические исследования в отношении кожных проявлений COVID-19 с целью уточнения их характерных особенностей и прогнозирования течения заболевания у конкретного пациента в российской популяции.

Литература

1. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 90. World Health Organization. URL: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200501-covid-19-sitrep.pdf?sfvrsn=742f4a18_2. Publ. May 2, 2020 (accessed May 1, 2020).
2. Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). URL: http://static.consultant.ru/obj/file/doc/minzdrav_280420.pdf. (опубл. 28.09.2020).
3. Suchonwanit P, Leerunyakul K, Kositkuljorn C. Cutaneous manifestations in COVID-19: Lessons learned from current evidence // Journal of the American Academy of Dermatology. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jaad.2020.04.094>.
4. Xiaoling Xu, Mingfeng Han, Tiantian Li et al. Effective treatment of severe COVID-19 patients with tocilizumab // PNAS. 2020. URL: <https://doi.org/10.1073/pnas.2005615117>.
5. Ricardo J Jose, Ari Manuel. COVID-19 cytokines storm: the interplay between inflammation and coagulation // Lancet Respir Med. 2020. URL: [https://doi.org/10.1016/S2213-2600\(20\)30216-2](https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30216-2).
6. Perrone L.A., Plowden J.K., Garcia-Sastre A. et al. H5N1 and 1918 pandemic influenza virus infection results in early and excessive infiltration of macrophages and neutrophils in the lungs of 10 mice // PLoS Pathog. 2008. Vol. 4: e1000115.
7. Guan W.J., Ni Z.Y., Hu Y. et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China // N Engl J Med. 2020. URL: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032>.
8. Recalcati S. Cutaneous manifestations in COVID-19: a first perspective // J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020.
9. Zheng Y, Lai W. Dermatology staff participate Q10 in fight against COVID-19 in China // J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020.
10. Saeed M. Lupus pathobiology based on genomics // Immunogenetics. 2017. Vol. 69. Pp. 1–12.
11. Ivashkiv L., Donlin L. Regulation of type I interferon responses // Nat Rev Immunol. 2014. Vol. 14. Pp. 36–49.
12. Zhang Y, Cao W, Xiao M. et al. Clinical and coagulation characteristics of 7 patients with critical COVID-2019 pneumonia and acro-ischemia // Zhonghua Xue Ye Xue Za Zhi. 2020. Vol. 41. E006.
13. Galván Casas C., Català A. et al. Atlas de lesiones cutaneas de COVID-19 note // British journal of dermatology. 2020.

